

POLITICAL SCIENCES

WORLD EXPERIENCE IN GOVERNMENT REGULATION OF REGIONAL DISPROPORTIONS

Gabdulina B.,

Eurasian National University named after L.N. Gumilyov, Astana, Kazakhstan

Ykylas M.

Eurasian National University named after L.N. Gumilyov, Astana, Kazakhstan

МИРОВОЙ ОПЫТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ДИСПРОПОРЦИЙ

Габдулина Б.А.

Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева, Астана, Казахстан

Ыкылас М.М.

Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева, Астана, Казахстан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10594342>

Проблема разноразмерного развития регионов характерна не только для Казахстана, но и для любой страны мира, в том числе и для высокоразвитых государств Запада. Ниже приведены показатели диспропорций по ВРП на душу населения для стран Европы (ФРГ, Франция, Италия, Испания, Польша), Северной Америки (США, Канада), Азии (Китай) и России.

Опыт зарубежных стран показал, что от вида государственного устройства зависят и типы региональной политики, реализация которой влияет на показатель различий территорий. В странах с унитарным устройством региональная политика представляет собой институционально обособленную деятельность центральных органов власти. В федеративных государствах субъекты федерации имеют большие права в структуре общегосударственной региональной политики. Однако на практике в федеративных государствах возникли определенные сложности при проведении региональной политики. В меньшей степени это связано с возникновением еще одной ступени управления, а в большей степени – с зависимостью от появления политико-психологических дифференциаций, возникающих на почве сложного процесса достижения взаимоприемлемого согласия между главными участниками регионального планирования.

Любая страна мира имеет ценный опыт в вопросе выравнивания неравномерного развития территорий, который обусловлен специфическими особенностями исторического, экономического, политического, правового и культурного характера анализируемого государства. В странах с федеративным типом устройства принято политику сглаживания неравномерного социальноэкономического развития и инвестиционного потенциала регионов проводить в виде активного притока инвестиций в слабо развитые и депрессивные регионы, а также в виде оказания им всевозможной финансовой помощи. Ярким примером такой политики служит опыт Канады.

Правительство Канады придает первостепенное значение вопросам развития регионов. Начиная

с 60-х годов XX века руководство страны ведет планомерную деятельность по устранению неравномерного социальноэкономического развития регионов и возвело этот процесс на уровень приоритетного. Стратегия его действий включало, во-первых, предоставление проблемным территориям прямых финансовых трансфертов, во-вторых, исполнение целевых федеральных программ, направленных на улучшение всей системы инфраструктуры, привлечение инвестиций в экономически отсталые регионы с предоставлением целого ряда льгот локальному бизнесу, включая налоговые, и оказанием ему финансовой поддержки в виде субсидирования.

Для реализации целей региональной политики центральные власти Канады прибегают к рыночным и нерыночным рычагам регулирования. Нерыночные методы включают, во-первых, протекционистские меры, нацеленные на поддержку стратегически важных секторов региональных экономик; во-вторых, меры по стимулированию прямых иностранных инвестиций.

В Канаде очень сильна поддержка регионов, специализирующихся в области сельского хозяйства. Протекционистские меры, направленные на развитие сельскохозяйственной отрасли, повышают экономический потенциал региона. Одной из таких мер является организация продаж продукции сельского хозяйства, выращенной в этих регионах, посредством создания бизнес-структур в форме Советов по оптимизации сбыта, воплощающих в себе экономическое сотрудничество государства и частного сектора. В частности, в таком взаимодействии государство играет роль эксклюзивного покупателя сельскохозяйственных товаров, а частный сектор выступает в качестве эксклюзивного продавца этих товаров.

Исследования канадской практики проведения региональной политики на протяжении второй половины XX столетия под руководством С.Д. Дробышевского показали, что реализация государственных программ по снижению региональной дифференциации и поддержание депрессивных территорий не достигли поставленных целей, так

как депрессивные и отсталые регионы не проявляют стимулы к успешному саморазвитию, не действуют максимально собственные ресурсы. Это хорошо видно из результатов, обобщенных в таблице 2, где показатели Канады – одни из самых высоких среди развитых стран Запада.

Интересен опыт Китая в проведении региональной политики, представляющий собой поддержку специально отобранных регионов, обладающих конкурентными преимуществами и высоким уровнем экономического и инвестиционного потенциала. Выбранные регионы притягивают большой приток инвестиций и выполняют роль «локомотивов» ускоренного роста экономики всей страны. В свою очередь быстрый экономический рост в целом по стране вовлекает в свою орбиту и, тем самым, стимулирует развитие экономики слаборазвитых регионов. Такая модель развития регионов положительно сказывается на экономике страны, порождая ее опережающий рост. Вместе с тем показатели в таблице 2 демонстрируют высокий уровень различий в развитии территорий Китая, достигая в 2009 году 40 по децильному коэффициенту значения 2,93 и по коэффициенту размаха – значения 7,6. Высокие диспропорции стали следствием проводимой региональной политики, направленной на бурное развитие индустриальных центров и заметное отставание провинций, специализирующихся на сельском хозяйстве. Как мы видим, китайская модель несет в себе и существенный негативный риск – усиливает социальную и имущественную дифференциацию населения в различных частях страны. Таким образом, китайский опыт в части политики по развитию регионов существенно отличается от аналогичной политики в крупных западных странах.

За рубежом бюджетный федерализм нацелен на получение так называемой «региональной справедливости», для достижения которой каждая страна разрабатывает и внедряет собственные меры по бюджетному и налоговому регулированию, направленные на уравнивание показателей в регионах. Зачастую комплекс мер со стороны государства для снижения территориальных диспропорций закрепляется на уровне основного закона (конституции). По заключению экспертов, например, А.М. Лаврова, зарубежная практика позволяет выбрать следующие три известные концепции бюджетно-налоговой политики по минимизации разбалансированности регионального развития.

1) приведение в равновесие только вертикального паритета бюджетной системы; суть этой концепции состоит в том, что на территориальном уровне бюджетные дефициты приводятся к равновесию благодаря сглаживающим трансфертам и закреплению налогов, направленных на регулирование. Одновременно меры для нивелирования горизонтальной разбалансированности не проводятся, вследствие чего происходит перемещение трудовых ресурсов и капитала между регионами в связи с несбалансированностью доходов территорий и

появлением у них финансовой выгоды. Скорректировать это можно за счет грантового финансирования. Данная концепция часто применяется в США;

2) другая концепция предусматривает единый комплекс мер сглаживающих трансфертов и грантов, что позволяет привести к равновесию вертикальное и горизонтальное разбалансирование. Данный метод широко применяют Австралия и Канада;

3) согласно третьей концепции выровнять диспропорции и на горизонтальном, и на вертикальном уровне помогает использование отдельных механизмов. Сбалансированность бюджетного дефицита субнациональных территорий достигается благодаря тому, что разделяются доходы от уплаты налогов на местном уровне и трансферты из бюджета центра. Сглаживание фискального потенциала происходит путем горизонтальных платежей из высокообеспеченных бюджетными средствами регионов в те, что в меньшей степени обеспечены. Аналогичная политика популярна в Германии.

Помимо выбора из числа вышеописанных концепций западные страны имеют возможность выбрать одну из трех моделей организации бюджетной системы: конкурентная (США), кооперативная (ФРГ) и режим административной опеки над органами местного самоуправления (Франция, скандинавские страны).

Первая из этих моделей – конкурентная – в максимальной степени содействует эффективному развитию процессов в экономике и, тем самым, способствует увеличению темпов ее роста.

Главными особенностями конкурентной модели представляются:

- сильная децентрализация управления;
- значительный уровень финансовой независимости власти на местах;
- низкая вовлеченность центра в работу над понижением горизонтальной дифференциации.

Для того чтобы конкурентная модель работала на практике, принципиально важна высокая мобильность населения.

Американский подход «бюджетного федерализма» служит наглядной реализацией того, как бюджетно-налоговая политика организована согласно конкурентной модели на фоне высокого уровня самостоятельности штатов от федеральной администрации и низкой степени реализации его перераспределительной функции.

Подобная система могла возникнуть благодаря историческому стремлению регионов США к финансовой автономности. Политика централизованного бюджетного сглаживания «сверху» всегда вызывала неодобрение среди штатов и не закреплена Конституцией США. Федеральное правительство считает, что бюджетное сглаживание центральных властей подорвет стремление к экономии федеральных средств и к поиску дополнительных бюджетных доходов в штатах, что в совокупности вызовет недоверие избирателей к местным властям и ослабит их ответственность перед ними. По этой причине в американской политике «бюджетного фде-

рализма» почти отсутствует механизм прямого перераспределения финансовых средств из бюджета федерации отдельным слабо развитым штатам.

Исторический опыт США, особенно в двадцать первом веке, показал высокий уровень эффективности применяемого государственного механизма управления процессом сглаживания диспропорций на уровне местных бюджетов.

Главными составляющими этого механизма можно назвать финансирование штатов из их собственных бюджетов и по целевым программам федерального значения.

В 1970-е годы начала усиливаться политика США в области бюджетного самофинансирования – так называемая политика «нового федерализма». В 80-е годы двадцатого века во время общенационального ухудшения эффективности экономического развития и огромного бюджетного дефицита федеральными властями США было принято решение сделать ставку на увеличение обеспечения расходов в социальном секторе за счет локальных налогов самих штатов. Штаты, соответственно, имеют в бюджетной сфере те же статус и самостоятельность, что и федеральная власть, взимают те же налоги (налог на прибыль корпораций и подоходный налог с физических лиц), пользуясь исключительным правом установления указанных налогов, и т.д. Подоходный налог с населения около 45 штатов одновременно относится и к основным федеральным налогам, в число которых входит также налог с фонда заработной платы 42 штатов, направляемый на социальное обеспечение (пенсии, пособия, выплаты в связи с инвалидностью и др.).

Приблизительно 40 штатов ввели НП корпораций, финансовые средства от которого распределяются между территориями, где ведут деятельность корпорации. Зачастую, регистрация корпораций производится в регионах, предоставляющих налоговые льготы, а свою деятельность могут проводить в любом штате.

В некоторых штатах США имеется налог на природные ресурсы, хотя на федеральном уровне такого налога нет. В стране также существует строгое ограничение для штатов на введение косвенных налогов, вроде НДС. Как считают американские специалисты, подобные налоги существенно ограничивают свободную торговлю между регионами, что запрещено американской конституцией.

В современной Америке установилась эффективная система автономного финансирования местных государственных органов: доходная часть бюджета штата в среднем на 92,3% состоит из собственных доходов. 88,6% их складываются из местных налогов. Из этого следует, что бюджеты штатов США зависят от помощи федерального правительства не более чем на 12%.

Таким образом, широкие права регионов по налогообложению вместе с эффективной системой разделения источников налогов послужили крепким фундаментом для формирования вертикальной уравновешенности в системе бюджетирования в США.

Дополнительно для финансирования различных потребностей регионов в этой стране активно применяются федеральные целевые программы (около 500 из них действуют в настоящее время), включающие выделение трансфертов для покрытия порядка 20% региональных расходов на условиях софинансирования штатов. Важнейшей статьёй финансирования является выполнение социальных программ, повышение народного благосостояния. Большая часть целевых программ регулируются законами общенационального (федерального) порядка, однако достаточно много программ реализуются руководством штатов. При этом расходы делятся между федерацией и штатом, а в исполнении программ на местах руководствуются знакомым нам принципом адресной социальной поддержки.

В целом межбюджетная сбалансированность в США достигается благодаря применению грантов, предоставляемых бюджетам различных уровней.

Кооперативная модель нацелена на установление территориальной справедливости. Сглаживание дифференциации территорий в это случае достигается благодаря бюджетным механизмам.

Данная модель достаточно распространена и включает такие особенности:

- большая степень участия властей регионов в стабилизации макроэкономических показателей и перераспределении общегосударственного дохода;
- активная бюджетная политика, нацеленная на снижение диспропорций на горизонтальном уровне;
- вовлечение государственных структур различных уровней в распределении основных налогов на принципах долевого участия;
- верховенство принципа справедливости по территориальному признаку.

Кооперативная модель популярна в Германии, где на конституционном уровне утверждено основное положение, закрепляющее равнозначными финансовыми потребностями федерации и более мелких единиц административно-территориального деления. В реальности это подразумевает практически паритетную долю поступлений в их доходные части бюджетов из средств налогоплательщиков (в свою очередь, налоги в ФРГ выделяются общине, распределяемые по долевному принципу, федеральные, земельные и общинные).

В соответствии с налоговой системой Германии земли (общины) имеют право вводить любой налог, который не должен дублировать федеральный налог, также запрещено повышать ставки федеральных налогов. Регионы (земля, община) могут устанавливать любой налог, но при условии, что он не будет копировать федеральный налог. Также запрещено повышать ставки федеральных налогов. На основании Конституции страны субординация и самостоятельность федерации и земель по финансовым вопросам проявляется в пределах их бюджетов, но в то же самое время они должны гарантировать национальное экономическое равновесие. Общегосударственный баланс достигается при оказании финансовой помощи землям из федерального бюджета.

К положительной стороне кооперативного подхода бюджетного федерализма можно отнести эффективность централизованного сбора налогов и большие возможности по накоплению финансовых средств для 44 горизонтального сглаживания региональных бюджетов. Плюс ко всему данная модель предусматривает единообразие правил в распределении налоговых доходов, что исключает неправомерное и недобросовестное отношение к какой-либо территориальной единице.

К недостаткам модели специалисты относят угрозу чрезмерной централизации налоговых функций и рост количества перераспределения налоговых доходов через федеральный центр, что возможно вызовет сопротивление территорий, несогласных с утратой финансовой независимости от централизованного бюджета. В целом кооперативная модель не на должном уровне стимулирует экономическую активность отстающих регионов, тем самым культивируя в них иждивенческие настроения. Обратные настроения проявляют благополучные регионы, в которых растет недовольство на фоне постоянной передачи значительной части своих доходов на нужды горизонтального перераспределения.

Модель административной опеки над структурами местного самоуправления активно применяется во Франции и выражается в жестко замкнутой на центральном уровне региональной политике, куда входят центральные органы власти, отвечающие за это направление. В регионах центральные органы представляют их уполномоченные органы.

Региональная политика во Франции с начала своего возникновения проводилась Генеральным комиссариатом планирования, подотчетным центральным органам власти. Но в 1963 году для осуществления региональной политики отдельно создана ДАТАР, в функции которой входило региональное планирование по устранению региональных диспропорций и координации действий между министерствами. Дополнительно она несла ответственность за региональные аспекты в общенациональных планах развития Франции. Через свои представительства на местах ДАТАР из специальных фондов оказывала финансовую помощь в развитии бизнес среды в слаборазвитых регионах.

В начале 1980-х годов во Франции стартовал процесс «децентрализации», заключавшийся в передаче на местный уровень (в коммуны, департаменты) части функций, касающихся права самостоятельно проводить политику по вопросам экономики, планированию, развитию регионов, в сфере культуры, среднего образования, исследовательской деятельности; департаменты получили право управления в некоторых аспектах социальной сферы, например, вопросы старшего поколения и детства, в сфере транспортных коммуникаций на своей территории; коммуны наделены полномочиями в вопросах водоснабжения и в рамках своей компетенции в транспортной сфере. В 1982 году принят закон, на основании которого функциональ-

ное взаимодействие между центральными структурами власти и правительствами регионов осуществлялось на основе «плановых контрактов». «Плановые контракты», учитывая инициативы местных структур власти по вопросам регулирования территорий, в основном затрагивали все моменты социальной и экономической сферы, которые могли быть профинансированы за счет центрального бюджета.

В 2006 году на смену ДАТАР была образована новая структура – ДИАКТ, которая переняла все полномочия предшествующей и получила ключевой статус в вопросах региональной политики, сосредоточившись на задачах по разработке, координации и внедрению новых мер территориального развития, а также повышению конкурентоспособности регионов. К главным целям ДИАКТ относятся увеличение экономической привлекательности регионов, достижение их равномерного развития и единства на фоне расширяющегося Европейского Союза (ЕС). В полномочия ДИАКТ вошло распределение финансовых средств Национального фонда региональной политики (FNADT), структурных фондов ЕС, средств региональных премий и по «плановым контрактам».

На втором этапе децентрализации, который завершился в 2004 году, был закончен процесс закрепления в конституции Франции децентрализованной системы. Конституционное закрепление узаконило еще большую передачу полномочий с центрального уровня власти на местный по сравнению с 80-ми годами прошлого века, этим самым укрепив институт самоуправления. Более того, произошло наделение локальных властей еще и финансовой независимостью.

Французская региональная политика за последнее время пережила организационную и содержательную трансформацию. Начинаясь с политики регулирования размещения промышленных предприятий, она впоследствии пополнилась политикой регулирования объектов третичного сектора. Тем не менее, современная региональная политика Франции находится под влиянием неоднозначного опыта ее проведения в прошлом, что отражается на выполнении действующих мероприятий по развитию регионов, для которых характерны прежние цели и меры, как реализуемые на протяжении долгих лет, так и совсем новые, учитывающие последние достижения социальноэкономического развития.

Помимо рассмотренных выше методов организации налогово-бюджетной политики, основанных на принципе «бюджетного федерализма», имеются страны, государственное устройство которых опирается на систему с сильно централизованными финансами и урезанным «налоговым суверенитетом», которые проблему сглаживания межрегиональных диспропорций в социальноэкономическом развитии решают предоставлением «особого бюджетного режима» некоторым территориям. Ярким представителем централизованного федерализма считается Австралия. Штаты в составе этой страны самостоятельны как в административном, так и в

бюджетном плане, в отличие от субъектов, напрямую подчиняющихся центру. Федеральное правительство без участия местных властей разрабатывает законодательные акты для территорий внутри страны, поскольку последние не имеют своего парламента. Однако в процессе распределения федеральных бюджетных средств значение территорий и штатов одинаково.

Действующая система управления Австралии включает три уровня, в том числе два самостоятельных, имеющих свое правительство, – уровень федерации и уровень штатов. В основе австралийского федерализма лежит принцип четкого разделения управленческих функций между структурами власти федерации и штатов. Между тем, вопросами социальной защиты граждан занимается исключительно федеральное правительство.

В начале 2000-х годов в стране был создан госорган по предоставлению помощи в форме финансирования, в обязанности которого входит создание и совершенствование механизма распределения поступлений от налога с продаж. Суть работы комиссии заключается в достижении в каждом штате равного уровня бюджетного обеспечения. Доход от налога с продаж делится между штатами на основании правил горизонтального бюджетного сглаживания, в формуле которого в качестве переменных берутся следующие индикаторы: количество жителей региона, количество жителей всех регионов, налоговая база каждого региона и аналогично всех регионов. Трансферты из бюджета федерации перечисляются ежемесячно, и штаты, в свою очередь, используют их по назначению.

В Австралии в компетенцию особой комиссии по субсидиям входит принятие решений о том, предоставлять ли региону дополнительные средства в случае, когда его потребности в бюджетных средствах изменились на фоне других штатов. Субсидия обычно имеет разовый характер и преследует цель, чтобы регион-реципиент был способен сбалансировать свое финансовое положение.

Вместе с тем существует одна территория, где на постоянной основе действует специальный налоговый режим, – это Северная территория. Субсидия для нее рассчитывается аналогично, как и всем остальным территориям, но с учетом факторов, отображающих ее особый статус. К таким факторам относятся: низкая плотность населения и большая удаленность, требующая дополнительные расходы на топливо и транспортировку; увеличивается время на выполнение заказов по поставкам; рост затрат на связь и многое другое.

Централизованный подход бюджетного федерализма показал себя жизнеспособным и эффективным в решении вопросов сглаживания социально-экономического развития регионов. Вместе со всеми плюсами он имеет ряд принципиальных недостатков, к которым относятся субъективизм в предоставлении финансовой помощи, высокие расходы на содержание самой системы, демотивированное поведение субфедеральных локальных властей в росте собственных доходов и расширении

налогооблагаемой базы на контролируемых территориях.

Многие индустриально развитые страны прибегают к такому инструменту выравнивания региональных различий, как особые экономические зоны (ОЭЗ), служащие для «привлечения инвестиций и передовых технологий, развития экспортной базы и условий для создания импортозамещающих производств, создания высококвалифицированных новых рабочих мест». Например, в США это технопарк, известный в переводе как Кремниевая долина, ОЭЗ в бывших депрессивных регионах Великобритании и т.д. В рамках такого экономического пространства создаются выгодные условия для предпринимателей, в том числе в виде финансовых, налоговых, таможенных, юридических и прочих льгот. Вместе с тем, если говорить о целях создания ОЭЗ в развитых странах, то среди них нет такого направления, как создание благоприятного климата в том числе и для иностранных инвесторов, чему, напротив, придается значение в Казахстане. Следует учитывать при этом, что в Казахстане ОЭЗ, хоть и является одним из инструментов развития регионов, однако Счетным комитетом по контролю за исполнением республиканского бюджета данный инструмент признан неэффективным. Так, еще в 2012 году отмечалось «отсутствие четких механизмов реализации «Программы по привлечению инвестиций, развитию специальных экономических зон и стимулированию экспорта в Республике Казахстан на 2010-2014 годы», формальное осуществление мониторинга Министерства индустрии и новых технологий, низкая исполнительская дисциплина привели к недостаточно эффективной реализации Программы».

Многогранная практика Запада по применению многообразных методов регулирования пространственной несбалансированности территорий представляет для Казахстана большой интерес с позиции решения имеющихся проблем по неравномерному развитию регионов (для сравнения, решению таких проблем руководство зарубежных стран уделяет огромное внимание).

Адаптация мирового опыта в области высоких технологий, социальной и экономической жизни возможна, так как пространственная диффузия проходит по одному сценарию. В вопросе осмысления территориальных проблем и выработке подходов для их решения западные страны продвинулись намного дальше.

Также установлено, что во многих странах мира действенным инструментом в стратегии нивелирования различий регионов в социально-экономических аспектах является перераспределение бюджетного финансирования между регионами (от доноров к реципиентам). В Казахстане, по опыту многих стран, с целью снижения имеющихся диспропорций применяется политика бюджетного выравнивания как один из видов финансовой региональной политики. Однако мониторинг территориального развития и ряд исследований выявили противоречивые результаты. Так, выявлено, что

централизованная региональная политика сглаживания неравномерного развития, с одной стороны, ведет к снижению социальной напряженности, с другой, демотивирует развитие регионов-доноров и порождает иждивенческие настроения у регионов-реципиентов.

Выводы

В рамках первой главы проведен обзор теорий и моделей регионального развития, рассмотрены условия устойчивого роста территорий.

В процессе заимствования зарубежного опыта для Казахстана важно сконцентрировать внимание на процедурно-технологических вопросах региональной политики. В первую очередь это организационные, правовые и другие процедуры и механизмы влияния на региональное развитие. В этих аспектах опыт зарубежных стран накопил комплекс приемов и прецедентных решений, множество сложных и простых методов, которые по большей части с успехом могли бы найти применение в специфических казахстанских условиях. На протяжении последних десятилетий теория бюджетного федерализма активно развивалась, внося все новые способы и методы регулирования бюджетными процессами, некоторые из которых можно отнести к специфическим, другие, наоборот, к универсальным. Все они требуют осмысления с целью дальнейшей адаптации в казахстанских условиях. Полезен опыт других стран по разработке и применению целевых программ как инструмента решения экономических и социальных проблем, как на национальном, так и на региональном уровне. Исследованием установлено, что в развитых странах при достижении регионом 75%-го порогового значения социально-экономического развития от среднего значения по стране – экстренно принимается комплекс социальных мер для вывода проблемной территории из кризиса. На этом фоне казахстанские показатели неравномерного развития регионов исчисляются не в процентах, а отличаются в разы и достигают по некоторым социальноэкономическим показателям 10-кратного значения. Ценным опытом зарубежных стран считаем практику создания

единого центрального органа по регулированию социально-экономического развития территорий, основной функцией которого является выработка единой и последовательной политики по разработке новых инструментов воздействия государства для сбалансированного развития регионов с учетом адаптации лучшего мирового опыта.

Список литературы:

1. Самарина В.П. Особенности оценки неравномерности социальноэкономического развития регионов // Проблемы современной экономики. – М., 2008. – №1 (25). – С. 300-304.
2. Суспицын С.А. Барометры общего регионального положения // Проблемы прогнозирования. – 2005. – №2. – С. 97-110.
3. Самарина В.П. Оценка неравномерности социально-экономического развития субъектов центрально-черноземного экономического района // Экономика и управление. – 2008. – №8(65). – С.33-38.
4. Лексин В.Н. Региональная диагностика: сущность, предмет и метод. Специфика применения в современной России (вводная лекция предлагаемого учебного курса) // Российский экономический журнал. – 2003. – №9-10. – С. 64- 86.
5. Скуфына Т.П., Баранов С.В. Межрегиональные и межгородские сопоставления как особый вид научного исследования: теоретический аспект // Теория и практика общественного развития. – 2011. – №7. – С. 322-325.
6. Многомерный статистический анализ в экономических задачах: компьютерное моделирование в SPSS: учеб. пособие / под ред. И.В. Орловой. – М.: Вузовский учебник, 2016. – 310 с.
7. Николаев И.А., Точилкина О.С. Экономическая дифференциация регионов: оценки, динамика, сравнения: аналитический доклад / Компания ФБК // http://www.fbk.ru/upload/images/regions_doklad.pdf. 68 Дробышевский С.Д. и др. Инвестиции: региональный аспект. – М., 2002. – 317 с.